

LINCOLN
UNIVERSITY COLLEGE
DKU016 (B)

DIGITAL MENTAL HEALTH SERVICES (DMHS) - RESEARCH QUESTIONNAIRE

Halo! Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Mochammad Riyadh Rizky Adam, mahasiswa program Ph.D. Manajemen dengan konsentrasi Marketing di Lincoln University College di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai minat pribadi dan bagian dari penelitian Ph.D. saya, saat ini saya sedang meriset mengenai layanan kesehatan mental secara digital (DMHS) untuk mengelola kesehatan mental agar terhindar dari masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, kecemasan berlebihan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner ini akan sangat membantu saya. Mengisi survei ini hanya akan memakan waktu sekitar 15-20 menit. Kuesioner penelitian ini juga memberikan *self-assessment* terhadap kondisi *depression anxiety stress* Anda yang berguna untuk Anda ketahui. Untuk penelitian ini, saya akan menggunakan informasi yang dikumpulkan dan mempertahankan kerahasiaannya. Saya sangat berterima kasih atas kesediaan Anda untuk membantu saya dalam penelitian ini. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyelimuti Anda. Salam hormat.

Hello! Let me introduce myself. I am Mochammad Riyadh Rizky Adam, a Ph.D. student in management with a concentration in marketing at Lincoln University College in Kuala Lumpur, Malaysia. As a personal interest and a part of my Ph.D. research, I am now studying digital mental health services (DMHS) to manage mental health to avoid mental health problems such as stress, depression, or excessive anxiety, and so on. Therefore, your willingness to fill out this questionnaire would be of great help to me. Filling out this survey will only take about 15-20 minutes. This research questionnaire also includes a self-assessment of your depression, anxiety, and stress levels, which is useful to know. For this research, I will exclusively use the collected information and maintain its confidentiality. I am very grateful for your willingness to help me in this research. May health and happiness always surround you. Best regards.

CQ1. Dengan berpartisipasi dalam penelitian ini, Anda setuju untuk memberikan jawaban sejujur mungkin yang Anda bisa. Kami menganonimkan tanggapan Anda sehingga baik tim riset maupun responden lainnya tidak dapat mengidentifikasi jawaban Anda. Anda dapat menutup jendela kapan saja untuk mengakhiri studi secara permanen atau istirahat dari pengisian kuesioner. Dengan memilih "Saya setuju", Anda setuju dengan kondisi yang dijelaskan di atas.

CQ1. By participating in this study, you are agreeing to provide the most honest answers you can. We anonymize your responses so that neither the research team nor other respondents

can identify which ones are yours. You may close the window at any time to permanently end the study or take a break from completing the questionnaire. By selecting "I agree," you consent to the conditions described above.

- Saya setuju / I agree*
- Saya setuju / I agree*

PERTANYAAN SKRINING / SCREENING QUESTIONS

Tujuan dari pertanyaan skrining adalah untuk mengidentifikasi responden yang tepat dengan tujuan penelitian. Silakan jawab atau berikan pernyataan yang paling cocok untuk Anda. Jika Anda adalah responden target yang tepat, maka Anda dapat menjawab pertanyaan skrining berikutnya. Namun, jika Anda bukan responden target yang cocok dengan tujuan penelitian ini, Anda akan melihat tombol "SUBMIT" dan silakan tekan tombol "SUBMIT". Dan saya ingin menyampaikan terima kasih atas waktu dan usaha Anda untuk mengisi kuesioner penelitian ini.

The purpose of screening questions is to identify respondents who align with the research objectives. Please answer or provide the statement that best suits you. If you are the right target respondent, then you can answer the next screening question. However, if you are not the target respondent that suits the purpose of the research, you will see the "SUBMIT" button, and please press the "SUBMIT" button. And thank you for your time and effort in completing this research questionnaire.

Pertanyaan Skrining 1 / Screening Question 1

SQ1. Usia Anda saat ini / *SQ1. Your current age:*

- <18 Tahun / <18 Years Old*
- 18-25 Tahun / 18-25 Years Old*
- 26-35 Tahun / 26-35 Years Old*
- 36-45 Tahun / 36-45 Years Old*
- > 45 Tahun / > 45 Years Old*

Pertanyaan Skrining 2 / Screening Question 2

SQ2. Dalam 6 bulan terakhir, apakah Anda pernah berbelanja secara online di *marketplace* atau *social commerce*?

SQ2. In the last 6 months, have you ever been shopping online in a marketplace or social commerce?

- Ya / Yes*
- Tidak / No*

PERTANYAAN PROFIL RESPONDEN / RESPONDENT PROFILE QUESTIONS

RP1. Jenis kelamin / *RP1. Gender:*

- Laki-laki / *Male*
- Perempuan / *Female*

RP2. Wilayah Anda tinggal / *The area you live in:*

- Daerah perkotaan / *Urban area*
- Daerah pedesaan / *Rural area*

RP3. Domisili / *Domicile:*

- Jakarta
- Bogor
- Depok
- Tangerang
- Bekasi
- Lainnya / *Other:* _____

RP4. Jenis pekerjaan / *Occupation:*

- Mahasiswa / *University students*
- Karyawan purna waktu / *Full-time employee*
- Pekerja lepas / *Freelancer*
- Pegawai negeri sipil / *Civil servants*
- Pengusaha / *Entrepreneur*
- Ibu rumah tangga / *Homemaker*
- Profesional (dokter, dosen, pengacara, notaris, dll) / *Professional (physician, lecturer, lawyer, notary, etc.)*
- Lainnya (magang, paruh waktu, tidak bekerja, dll.) / *others (internship, part-time, unemployed, etc.)*

RP5. Pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan / *The highest education that has been completed :*

- SMA/SMK/Setara / *High School/ the equivalent*
- Diploma (D1/D2/D3/D4)
- Sarjana (S1) / *Bachelor Degree*
- Magister (S2) / *Master Degree*
- Doktoral (S3) / *Doctoral Degree*
- Lainnya / *others:* _____

RP6. Pendapatan bulanan (Rupiah) / *Monthly income (IDR) :*

- < Rp 2.500.000
- Rp 2.500.000 - Rp 5.000.000
- Rp 5.000.001 - Rp 10.000.000

- Rp 10.000.001 - Rp 20.000.000
- > Rp 20.000.000
- Saya memilih untuk tidak menjawab / I prefer not to answer

RP7. Status pernikahan / *Marital status* :

- Lajang (belum pernah menikah) / *Single (never married)*
- Menikah / *Married*
- Bercerai / *Divorced*
- Janda/Duda / *Widowed/Widower*
- Saya memilih untuk tidak menjawab / *I prefer not to answer*

RP7.1. Apakah Anda saat ini sedang menjalin hubungan dengan seseorang? / *Are you currently in a relationship with someone?*

- Ya / *Yes*
- Tidak / *No*
- Rumit / *Complicated*
- Saya memilih untuk tidak menjawab / *I prefer not to answer*

Layanan kesehatan mental secara digital (DMHS) adalah layanan yang bukan hanya proses pemesanan atau pendaftaran layanan yang dilakukan secara digital, tetapi juga proses konsultasi bersama dokter atau ahlinya yang dapat dilakukan secara digital atau online (diberikan opsi online atau tatap muka), termasuk dalam bentuk chat/text, video call, atau voice call / *Digital mental health services (DMHS) are services for which not only the process of ordering or registering for services is done digitally but also the consultation process with a doctor or expert can be done digitally or online (given online or face-to-face options), including in the form of chat/text, video call, or voice call.*

RP8. Apakah Anda pernah membeli atau menggunakan layanan kesehatan mental secara digital (DMHS) dari merek apa pun? / *Have you ever purchased or used digital mental health services (DMHS) from any brand?*

- Ya / *Yes*
- Tidak / *No*

RP9. Sebelum mengisi kuesioner penelitian ini, apakah Anda tahu adanya layanan kesehatan mental secara digital (DMHS)? / *Prior to filling out this research questionnaire, were you aware that digital mental health services exist?*

- Ya / *Yes*
- Tidak / *No*

RP9.1. Merek layanan kesehatan mental secara digital (DMHS) apa yang Anda ketahui? (Pilih semua yang sesuai) / *What brand of digital mental health services (DMHS) do you know? (Select all that apply)*

- Riliv

Halodoc

Kalm

Bicarakan.id

SehatQ

Qalboo

Klikdokter

Teduh

Teman Curhat

Alodokter

Good Doctor

GetWell

Lainnya / other: _____

RP9.2. Dari sumber mana Anda mengetahui tentang layanan kesehatan mental secara digital (DMHS) tersebut? (jawaban bisa lebih dari satu) / *From which sources did you know about the digital mental health service (DMHS)? (could be multiple answers)*

- Instagram
- TikTok
- Facebook
- X (Twitter)
- Anggota Keluarga / *Family Members*
- Teman / *Friends*
- Hasil Pencarian di Mesin Pencarian Google / *Search Results on Google Search Engine*
- Iklan di sebuah Website / *Ads on a Website*
- Lainnya / other: _____

RP10. Pada pertanyaan skrining, Anda menjawab bahwa Anda telah berbelanja online dalam 6 bulan terakhir. Seberapa sering Anda biasanya berbelanja online? / *At the screening question, you answered that you have shopped online in the past 6 months. How often do you usually shop online?*

- Sekali dalam setahun / *Once a year*
- 3-4 kali setahun / *3-4 a year*
- Setiap 2 bulan sekali / *Once every 2 month*
- Sekali dalam sebulan / *Once a month*
- Lebih dari 1 kali dalam sebulan / *More than once a month*

RP11. Pernahkah Anda melihat konten/kampanye terkait kesehatan mental di media sosial (Instagram/TikTok/Facebook/X/dan lain sebagainya)? / *Have you ever seen any mental health-related contents/campaigns on social media (Instagram/TikTok/Facebook/X/etc.)?*

- Ya / *Yes*
- Tidak / *No*

RP12. Pernahkah Anda membeli atau memesan layanan kesehatan apa pun secara digital, seperti dari aplikasi atau website layanan kesehatan dalam 1 tahun terakhir? / Have you ever purchased or ordered any health services digitally, such as from a healthcare app or website, in the past 1 year?

- Ya / *Yes*
- Tidak / *No*

RP12.1 Merek layanan kesehatan secara digital apa sajakah yang Anda pernah beli atau pesan? (Pilih semua yang sesuai) / *What digital healthcare brands have you purchased or ordered? (Select all that apply)*

- Riliv

- Halodoc

- Kalm

- Bicarakan.id

- SehatQ

- Qalboo

Klikdokter

Teduh

Teman Curhat

Alodokter

Good Doctor

GetWell

Lainnya / other: _____

RP13. Kepribadian manakah yang paling menggambarkan Anda? / *Which personality best describes you?*

Tertutup / *Introvert*

Terbuka / *Extrovert*

RP14. Apakah Anda dekat dengan keluarga Anda? / *Are you close to your family?*

Ya / *Yes*

Tidak / *No*

RP15. Apakah Anda suka meluangkan waktu untuk liburan? / *Do you like to take time off for vacation?*

Ya / *Yes*

Tidak / *No*

MOHON PERHATIANNYA / ATTENTION, PLEASE

Sebagai pengingat: Jika Anda merasa tidak nyaman dengan salah satu bagian dari kuesioner ini, Anda berhak untuk tidak mengisinya. Anda berhak untuk meninggalkan kuesioner penelitian ini tanpa harus menyelesaikannya. Terima kasih atas perhatian Anda; prioritas di sini adalah Anda.

Friendly Reminder: If you are uncomfortable with any of the sections of this questionnaire, you have the right not to fill it out. You have the right to leave this research questionnaire without having to complete it. Thank you for your attention; the priority here is you.

PERTANYAAN VARIABEL UTAMA / MAIN VARIABLE QUESTIONS

Bagian ini terdiri dari beberapa pernyataan yang harus Anda jawab. Terdapat lima (5) pilihan jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan, yaitu sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Anda diminta untuk memilih jawaban yang paling sesuai menurut Anda. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, karena itu pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri Anda sesungguhnya, yaitu berdasarkan jawaban pertama yang terlintas dalam pikiran Anda.

This section consists of several statements that you must answer. There are five (5) answer choices provided for each statement, namely as follows:

- 1 = *Strongly Disagree*
- 2 = *Disagree*
- 3 = *Neither Agree nor Disagree (Neutral)*
- 4 = *Agree*
- 5 = *Strongly Agree*

You are asked to choose the answer option that suits you best. There are no right or wrong answers, so choose the answer that best suits your true situation, namely, based on the first answer that comes to your mind.

DIGITAL MENTAL HEALTH SERVICES (DMHS)

Perlu diketahui bahwa layanan kesehatan mental secara digital (DMHS) adalah layanan yang bukan hanya proses pemesanan atau pendaftaran layanan dilakukan secara digital namun juga proses konsultasi bersama dokter atau ahlinya dapat dilakukan secara digital atau online (diberikan opsi online atau tatap muka), termasuk dalam bentuk chat/text, video call, atau voice call.

Please note that digital mental health services (DMHS) are services where not only the process of ordering or registering for services is done digitally, but also the consultation process with a doctor or expert can be done digitally or online (given online or face-to-face options), including in the form of chat/text, video call, or voice call.

SIKAP / ATTITUDE [ATT]

Pernyataan / Statement	1	2	3	4	5
<p>ATT1. Saya pikir membeli layanan kesehatan mental secara digital (DMHS) adalah ide yang bagus untuk mengelola kesehatan mental</p> <p><i>ATT1. I think purchasing digital mental health services (DMHS) is a good idea to manage mental health.</i></p>					
<p>ATT2. Saya pikir membeli layanan kesehatan mental secara digital (DMHS) bermanfaat bagi saya dalam mengelola kesehatan mental.</p> <p><i>ATT2. I think purchasing digital mental health services (DMHS) is beneficial to me in managing mental health.</i></p>					
<p>ATT3. Saya pikir membeli layanan kesehatan mental secara digital (DMHS) adalah pilihan yang menarik bagi saya untuk mengelola kesehatan mental.</p> <p><i>ATT3. I think purchasing digital mental health services (DMHS) is an attractive option for me to manage mental health.</i></p>					
<p>ATT4. Saya pikir membeli layanan kesehatan mental secara digital (DMHS) adalah pendekatan yang tepat untuk mengelola kesehatan mental saya.</p> <p><i>ATT4. I think purchasing digital mental health services (DMHS) is an appropriate approach to manage my mental health.</i></p>					
<p>ATT5. Saya yakin bahwa membeli layanan kesehatan mental secara digital (DMHS) adalah pilihan yang aman bagi saya dalam mengelola kesehatan mental.</p> <p><i>ATT5. I am certain that purchasing digital mental health services (DMHS) is a safe option for me in managing mental health.</i></p>					
<p>ATT6. Membeli layanan kesehatan mental secara digital (DMHS) itu menyenangkan.</p> <p><i>ATT6. Purchasing digital mental health services (DMHS) is pleasant.</i></p>					

NORMA SUBYEKTIF / SUBJECTIVE NORM [SN]

Pernyataan / Statement	1	2	3	4	5
<p>SN1. Jika saya butuh mengelola kesehatan mental saya, saya yakin orang-orang yang penting bagi saya ingin agar saya membeli layanan kesehatan mental secara digital (DMHS).</p> <p><i>SN1. If I need to manage my mental health, I believe the people who are important to me would want me to purchase digital mental health services (DMHS).</i></p>					
<p>SN2. Jika saya butuh mengelola kesehatan mental saya, saya yakin orang-orang yang penting bagi saya akan mendukung saya dalam membeli layanan kesehatan mental secara digital (DMHS).</p> <p><i>SN2. If I need to manage my mental health, I believe the people who are important to me would support me in purchasing digital mental health services (DMHS).</i></p>					
<p>SN3. Jika saya butuh mengelola kesehatan mental saya, saya yakin orang-orang yang penting bagi saya akan mendorong saya untuk membeli layanan kesehatan mental secara digital (DMHS).</p> <p><i>SN3. If I need to manage my mental health, I believe the people who are important to me would encourage me to purchase digital mental health services (DMHS).</i></p>					
<p>SN4. Jika saya butuh mengelola kesehatan mental saya, saya yakin orang-orang yang penting bagi saya akan menyetujui saya untuk membeli layanan kesehatan mental secara digital (DMHS).</p> <p><i>SN4. If I need to manage my mental health, I believe the people who are important to me would approve of me purchasing digital mental health services (DMHS).</i></p>					
<p>SN5. Jika saya butuh mengelola kesehatan mental saya, saya yakin orang-orang yang pendapatnya saya hargai akan lebih suka jika saya membeli layanan kesehatan mental secara digital (DMHS).</p> <p><i>SN5. If I need to manage my mental health, I believe the people whose opinions I value would prefer me to purchase digital mental health services (DMHS).</i></p>					

KONTROL PERILAKU YANG DIPERSEPSIKAN / *PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL [PBC]*

Misalnya, Anda saat ini berada dalam situasi yang memerlukan pengelolaan kesehatan mental Anda. Harga yang ditawarkan di dalam layanan kesehatan mental secara digital (DMHS) bervariasi, biasanya mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 250.000 per sesi selama 30 hingga 60 menit.

Let's say you are now in a situation where you need to manage your mental health. The prices offered in digital mental health services (DMHS) vary, usually from IDR 50.000 to IDR 250.000 per session for 30 to 60 minutes.

Pernyataan / Statement	1	2	3	4	5
<p>PBC1. Saya yakin saya dapat menggunakan layanan kesehatan mental secara digital (DMHS).</p> <p><i>PBC1. I believe I can use digital mental health services (DMHS).</i></p>					
<p>PBC2. Saya yakin bahwa jika saya mau, saya dapat membeli layanan kesehatan mental secara digital (DMHS).</p> <p><i>PBC2. I am confident that if I want, I can purchase digital mental health services (DMHS).</i></p>					
<p>PBC3. Saya memiliki cukup sumber daya keuangan untuk membeli layanan kesehatan mental secara digital (DMHS).</p> <p><i>PBC3. I have enough financial resources to purchase digital mental health services (DMHS).</i></p>					
<p>PBC4. Saya memiliki cukup waktu/kesempatan untuk membeli layanan kesehatan mental secara digital (DMHS).</p> <p><i>PBC4. I have enough time/opportunities to purchase digital mental health services (DMHS).</i></p>					
<p>PBC5. Apakah saya membeli layanan kesehatan mental secara digital (DMHS) atau tidak, itu sepenuhnya tergantung pada saya.</p> <p><i>PBC5. Whether or not I purchase digital mental health services (DMHS) is completely up to me.</i></p>					

TINGKAT KEPARAHAN YANG DIRASAKAN / *PERCEIVED SEVERITY* [PSV]

Pernyataan / Statement	1	2	3	4	5
<p>PSV1. Jika kesehatan mental saya menjadi tidak terkendali, seluruh hidup saya akan terpengaruh.</p> <p><i>PSV1. If my mental health became uncontrollable, my entire life would be affected.</i></p>					
<p>PSV2. Saya takut memikirkan masalah kesehatan lain apa yang akan saya dapatkan sebagai dampaknya jika saya tidak mengelola kesehatan mental saya.</p> <p><i>PSV2. I am afraid to think of what other health problems I would get as a result if I didn't manage my mental health.</i></p>					
<p>PSV3. Memikirkan tentang adanya masalah kesehatan karena kondisi kesehatan mental yang tidak terkendali membuat saya gelisah.</p> <p><i>PSV3. Thinking about having health problems due to an uncontrollable mental health state makes me nervous.</i></p>					
<p>PSV4. Saya pikir jika saya tidak mengelola kesehatan mental saya, hal itu bisa menjadi masalah serius yang berdampak negatif pada kesehatan saya.</p> <p><i>PSV4. I think if I do not manage my mental health, it could become a serious problem that will negatively impact my health.</i></p>					
<p>PSV5. Jika saya tidak mengelola kesehatan mental saya, hal itu akan memengaruhi pekerjaan rutin saya.</p> <p><i>PSV5. If I do not manage my mental health, it will affect my regular work.</i></p>					
<p>PSV6. Jika saya tidak mengelola kesehatan mental saya, hal itu akan memengaruhi kehidupan normal saya.</p> <p><i>PSV6. If I do not manage my mental health, it will affect my normal life.</i></p>					
<p>PSV7. Jika saya tidak mengelola kesehatan mental saya, hal itu akan memengaruhi hubungan saya dengan orang lain yang saya sayangi.</p> <p><i>PSV7. If I do not manage my mental health, it will affect my relationships with significant others.</i></p>					

TINGKAT KERENTANAN YANG DIRASAKAN / *PERCEIVED SUSCEPTIBILITY* [PSC]

Pernyataan / Statement	1	2	3	4	5
<p>PSC1. Ada kemungkinan timbulnya masalah kesehatan mental jika saya tidak mengelola kesehatan mental saya.</p> <p><i>PSC1. There is a possibility of getting mental health problems if I do not manage my mental health.</i></p>					
<p>PSC2. Risiko saya mengalami masalah kesehatan mental akan tinggi jika saya tidak mengelola kesehatan mental saya.</p> <p><i>PSC2. My chances of having mental health concerns are high if I do not manage my mental health.</i></p>					
<p>PSC3. Saya pikir saya mudah mengalami masalah kesehatan mental.</p> <p><i>PSC3. I think I easily experience mental health problems.</i></p>					
<p>PSC4. Saya merasa saya rentan terhadap masalah kesehatan mental.</p> <p><i>PSC4. I feel I am prone to mental health problems.</i></p>					
<p>PSC5. Kemungkinan besar saya akan menderita masalah kesehatan mental.</p> <p><i>PSC5. It is likely that I will suffer mental health problems.</i></p>					

HASRAT/ DESIRE [DSR]

Pernyataan / Statement	1	2	3	4	5
<p>DSR1. Saya ingin mengelola kesehatan mental saya.</p> <p><i>DSR1. I desire to manage my mental health.</i></p>					
<p>DSR2. Mengelola kesehatan mental saya adalah sesuatu yang ingin saya lakukan.</p> <p><i>DSR2. Managing my mental health is something I want to do.</i></p>					
<p>DSR3. Saya memiliki keinginan yang sangat kuat untuk dapat mengelola kesehatan mental saya.</p> <p><i>DSR3. I have a very strong desire to be able to manage my mental health.</i></p>					

KEINGINAN UNTUK MEMBELI / INTENTION TO PURCHASE [ITP]

Pernyataan / Statement	1	2	3	4	5
ITP1. Saya pasti akan mencoba untuk membeli layanan kesehatan mental secara digital (DMHS) jika saya perlu mengelola kesehatan mental saya. <i>ITP1. I will definitely try to purchase digital mental health services (DMHS) if I need to manage my mental health.</i>					
ITP2. Saya benar-benar berniat untuk membeli layanan kesehatan mental secara digital (DMHS) jika saya perlu mengelola kesehatan mental saya. <i>ITP2. I absolutely intend to purchase digital mental health services (DMHS) if I need to manage my mental health.</i>					
ITP3. Saya pasti akan berusaha untuk membeli layanan kesehatan mental secara digital (DMHS) jika saya perlu mengelola kesehatan mental saya. <i>ITP3. I will certainly make an effort to purchase digital mental health services (DMHS) if I need to manage my mental health.</i>					
ITP4. Saya berencana untuk membeli layanan kesehatan mental secara digital (DMHS) jika saya perlu mengelola kesehatan mental saya. <i>ITP4. I am planning to purchase digital mental health services (DMHS) if I need to manage my mental health.</i>					

PERTANYAAN DEPRESI, KECEMASAN, DAN STRES / DEPRESSION ANXIETY STRESS QUESTIONS

Harap baca setiap pernyataan dan pilih angka 0, 1, 2 atau 3 yang menunjukkan seberapa besar pernyataan tersebut berlaku bagi Anda selama seminggu terakhir. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jangan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk setiap pernyataan. Skala penilaiannya adalah sebagai berikut:

- 0 = Tidak berlaku bagi saya sama sekali
- 1 = Berlaku bagi saya pada tingkat tertentu, atau beberapa waktu
- 2 = Berlaku bagi saya pada tingkat yang cukup besar atau sebagian besar waktu
- 3 = Berlaku bagi saya sangat banyak atau sebagian besar waktu

Please read each statement and select a number 0, 1, 2, or 3 which indicates how much the statement applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any statement. The rating scale is as follows:

0 = Did not apply to me at all

1 = Applied to me to some degree, or some of the time

2 = Applied to me to a considerable degree or a good part of the time

3 = Applied to me very much or most of the time

Pernyataan / Statement	0	1	2	3
DAS1. Saya merasa sulit untuk tenang. <i>DAS1. I found it hard to wind down.</i>				
DAS2. Saya menyadari mulut saya kering. <i>DAS2. I was aware of my mouth's dryness.</i>				
DAS3. Saya sepertinya tidak bisa merasakan perasaan positif sama sekali. <i>DAS3. I couldn't seem to experience any positive feelings at all.</i>				
DAS4. Saya mengalami kesulitan bernafas (misalnya bernafas terlalu cepat, sesak nafas saat tidak melakukan aktivitas fisik) <i>DAS4. I experienced breathing difficulty (e.g., excessively rapid breathing, breathlessness in the absence of physical exertion).</i>				
DAS5. Saya merasa sulit untuk mengumpulkan inisiatif dalam melakukan sesuatu. <i>DAS5. I found it difficult to work up the initiative to do things.</i>				
DAS6. Saya cenderung bereaksi berlebihan terhadap situasi. <i>DAS6. I tended to overreact to situations.</i>				
DAS7. Saya merasakan gemetar (misalnya di tangan). <i>DAS7. I experienced trembling (e.g., in the hands).</i>				
DAS8. Saya merasa bahwa saya menggunakan banyak energi gugup. <i>DAS8. I felt that I was using a lot of nervous energy.</i>				
DAS9. Saya khawatir dengan situasi yang membuat saya panik dan mempermalukan diri sendiri. <i>DAS9. I was worried about situations in which I might panic and make a fool of myself.</i>				
DAS10. Saya merasa tidak ada yang bisa diharapkan. <i>DAS10. I felt that I had nothing to look forward to.</i>				

DAS11. Saya merasa gelisah. <i>DAS11. I found myself getting agitated.</i>				
DAS12. Saya merasa sulit untuk bersantai. <i>DAS12. I found it difficult to relax.</i>				
DAS13. Saya merasa putus asa dan sedih. <i>DAS13. I felt downhearted and blue.</i>				
DAS14. Saya tidak toleran terhadap apa pun yang menghalangi saya untuk melanjutkan apa yang saya lakukan. <i>DAS14. I was intolerant of anything that kept me from getting on with what I was doing.</i>				
DAS15. Saya merasa hampir panik. <i>DAS15. I felt I was close to panic.</i>				
DAS16. Saya tidak bisa menjadi antusias terhadap apa pun. <i>DAS16. I was unable to become enthusiastic about anything.</i>				
DAS17. Saya merasa saya tidak berharga sebagai seorang manusia. <i>DAS17. I felt I wasn't worth much as a person.</i>				
DAS18. Saya merasa saya agak sensitif. <i>DAS18. I felt that I was rather touchy.</i>				
DAS19. Saya menyadari aksi jantung saya saat tidak melakukan aktivitas fisik (misalnya merasakan peningkatan denyut jantung, jantung tidak berdetak). <i>DAS19. I was aware of the action of my heart in the absence of physical exertion (e.g. sense of heart rate increase, a heart missing a beat).</i>				
DAS20. Saya merasa takut tanpa alasan yang jelas. <i>DAS20. I felt scared without any good reason.</i>				
DAS21. Saya merasa hidup ini tak berarti. <i>DAS21. I felt that life was meaningless.</i>				

PENUTUP / CLOSING

Halo Kembali! Saya ingin mengucapkan terima kasih karena Anda telah bersedia untuk menjawab semua pertanyaan di kuesioner penelitian ini hingga pertanyaan terakhir. Sebagai pengingat: semua jawaban yang terkumpul hanya akan digunakan untuk penelitian ini dan akan dirahasiakan. Akhir kata, saya berharap yang terbaik untuk Anda dan tetaplah sehat seperti biasa! Jangan lupa untuk mengklik selesai dan submit. Salam.

Hello again! I would like to thank you for being willing to answer all the questions in this research questionnaire up to the last question. As a reminder, all answers collected will only be used for this research and will be kept confidential. Finally, I wish you all the best and stay healthy as always! Once again, thank you very much! I appreciate your time and effort. Don't forget to click Done and Submit. Yours respectfully.

Sekali lagi, terima kasih banyak! Saya menghargai waktu dan usaha Anda. Jika Anda tertarik, ada hadiah/reward yang bisa didapatkan sebagai ucapan terima kasih karena Anda telah berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian ini. Silakan Anda mengisi kontak yang dapat kami hubungi. Salam Hormat.

Once again, thank you very much! I appreciate your time and effort. If you are interested, there is a prize/reward available as a thank you for completing this research questionnaire. Please fill out the contact information so that we can reach you. Yours respectfully.

No. WhatsApp/medsos/e-mail yang dapat dihubungi untuk mendapatkan reward penelitian (Boleh anonim - tidak wajib) / No. WhatsApp/social media/e-mail that can be contacted to get research rewards (can be anonymous - not mandatory).
